

Susanne Kofmel, Romain Lanners, Christine Meier Rey

Ressourcenarme Familien in der Früherziehung – Gemeinsame Ausbildungstage der Ausbildungsinstitute HFE der deutschsprachigen Schweiz vom 5./6. März 2009 in Olten

Zusammenfassung

Dieser Beitrag umfasst die beiden Schwerpunkte der gemeinsamen Ausbildungstage der deutschsprachigen Schweiz. Dr. Romain Lanners, Freiburg, greift den Schwerpunkt Familien in Armut auf, Dr. Manfred Pretis, Graz, vertieft den Schwerpunkt der Arbeit mit Kindern im Kontext von Eltern mit psychischer Krankheit. Im Folgenden werden wichtige Aspekte der Referate und der anschliessenden Vertiefungen in Workshops mit Studierenden der drei Ausbildungsinstitute zusammenfassend reflektiert.

Résumé

Dans cet article nous présentons un résumé des deux thèmes présentés à l'occasion des journées de formation communes suisses alémaniques. Dans son intervention, le Dr. Romain Lanners de Fribourg traite du sujet des familles vivant dans la pauvreté, alors que le Dr. Manfred Pretis de Graz traite de manière approfondie du travail avec des enfants issus de contextes familiaux où les parents sont atteints de maladies psychiques. Dans cet article, des aspects essentiels des présentations ainsi que des ateliers auxquels ont participé des étudiants issus des trois instituts de formation sont résumés et analysés.

Ausgangslage

Die Leitenden der drei Ausbildungsinstitute der Heilpädagogischen Früherziehung der deutschsprachigen Schweiz Susanne Kofmel, Romain Lanners und Christine Meier Rey treffen sich regelmässig zum inhaltlichen Austausch. Bearbeitet werden in einer konstruktiven Kooperation Ausbildungsstrukturen und -inhalte. So entstand die Idee zu gemeinsamen Ausbildungstagen. Diese Idee wurde von allen Ausbildungsstätten getragen und umgehend realisiert. Ziele der gemeinsamen Ausbildungstage sind einerseits eine vertiefende Auseinandersetzung mit aktuellen Themenfeldern der Heilpädagogischen Früherziehung in einem erweiterten institutionellen Rahmen und andererseits eine Plattform zu schaffen für Austausch und Vernetzung unter den Studierenden der drei Studiengänge.

Familien in Armut

In der Schweiz leben heute nach Angaben der Caritas Schweiz zwischen 111 000 und 230 000 Kinder in Familien, die von Armut betroffen sind. Wird von Armut bei Kindern gesprochen, ist diese ablesbar an den Folgen von familiärer Armut für das Kind in Bezug auf sein Aufwachsen und seine Entwicklungsmöglichkeiten. Faktoren wie Einkommensarmut, materielle, kulturelle, gesundheitliche und soziale Unterversorgung, Beeinträchtigung der kindlichen Entwicklungsbedingungen, sowie Einschränkung der kindlichen Zukunftsperspektiven werden offensichtlich. Von Armut besonders bedrohte Risikogruppen bilden Kinder aus Einelternfamilien, Kinder aus Familien, die von Erwerbslosigkeit betroffen sind, Kinder aus Familien mit Niedrigeinkommen, Kinder aus Familien mit grosser Kinderzahl und Kinder aus Migrationsfamilien.

Eine Folge von Armut kann die Vernachlässigung der Kinder sein, die zu Entwicklungsgefährdungen führen können. Hier setzt das institutionelle Hilfesystem, der Kinderschutz ein. Eine mögliche Hilfestellung bietet die Massnahme der Heilpädagogischen Früherziehung, die Kinder und deren Eltern ab Geburt bis zwei Jahre nach Schuleintritt unterstützen und begleiten kann.

Die Heilpädagogische Früherziehung strebt auch Armutsprävention an, wenn sie schon frühzeitig bei kleinen Kindern und deren Familien unterstützend wirken kann. Die Armutsprävention setzt grundsätzlich auf zwei Ebenen an: Grundlegende Rahmenbedingungen zur Vermeidung oder Bekämpfung von familiärer Armut sind politisch anzugehen und gesamtgesellschaftlich umzusetzen. Ein hoher Handlungsbedarf besteht im unmittelbaren Unterstützungssystem für arme Kinder und deren Familien, um dem komplexen Entwicklungsbedarf aller Betroffenen gerecht zu werden.

Im Kontext von Kindern und Familien, die von Armut betroffen sind, findet das Konzept der Resilienz für den Aufbau der Unterstützung und Förderung Anklang. Die Resilienzforschung arbeitet mit bedeutsamen protektiven Faktoren in verschiedenen Bereichen im das Kind umgebenden System. Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandskraft in belastenden Situationen psychisch gesund und handlungsfähig zu bleiben. Es geht für die Heilpädagogische Früherziehung um die Erkennung von Schutzfaktoren, deren Aktivierung zu Resilienzprozessen führen. Die Schutzfaktoren stärken die kindliche Widerstandskraft, sie dämpfen die negativen Auswirkungen von Belastungen, ermöglichen, weniger auffällig auf Stressoren zu reagieren und unterstützen die aktive Suche nach kompensatorischer Hilfe.

Die Resilienzforschung differenziert in verschiedene Ressourcenpools. Die personalen Ressourcen umfassen kindbezogene Faktoren wie auch Resilienzfaktoren. Soziale Ressourcen weisen auf innerfamiliäre Stabilität, positive Faktoren in Bildungsinstitutionen und auf verlässliche Strukturen im weiteren sozialen Umfeld.

Als Bausteine von Resilienz werden sichere Bindung, Bildungschancen, Freundschaften, Fähigkeiten und Interessen, soziale Kompetenz und positive Werte und ein gut ausgebildetes Selbstwertgefühl aufgeführt. Die Resilienzförderung setzt auf der individuellen, der Beziehungsebene und der Netzwerkförderung ein.

Zusammenfassend kann zum Thema Armut in Familien und Früherziehung hervorgehoben werden, dass historisch gesehen in den vergangenen 60 Jahren, viele neue Angebote für Kinder mit Behinderung, Entwicklungsverzögerungen, Gefährdungen und ihren Familien entstanden. Der Austausch und die gegenseitige Beratung der unterschiedlichen Berufsgruppen zielen auf Transdisziplinarität. Verschiedene Disziplinen machen sich Gedanken darüber, was für das Kind und seine Familie förderlich und unterstützend ist. Es stellen sich Fragen der politischen und finanziellen Dimension. Die finanziellen Mittel werden mit dem NFA neu verteilt, dies schürt den Konkurrenzkampf unter den Berufsgruppen. Die Früherziehung hatte nahezu die Alleinherrschaft im Frühbereich, andere Disziplinen kamen dazu, die diesen Bereich neu entdeckten.

Leitgedanke für die Unterstützung von Familien für alle Berufsgruppen, insbesondere der Heilpädagogischen Früherziehung ist, Flexibilität. Flexibilität im Umgang mit den Mitteln und den Bedürfnissen der Eltern.

Für die Heilpädagogische Früherziehung ergeben sich neue Chancen, da alle Kantone verpflichtet sind, die Heilpädagogische Früherziehung anzubieten.

Arbeit mit Kindern im Kontext psychisch kranker Eltern

Die Zielgruppe von Kindern psychisch kranker Eltern war früher nicht im Fokus der Früherziehung. Diese Populationen werden in Zukunft in Europa als neue Bedürfnisgruppe zunehmen. Die klassischen Zielgruppen der Heilpädagogischen Frühförderung bei Kindern mit geistigen Behinderungen nehmen hingegen ab. Die Gruppe der Kinder mit unspezifischen Entwicklungsauffälligkeiten nehmen zu: Schreikinder, Kinder mit frühem ADS und auch die Gruppe der Kinder mit Schwerstmehrfachbehinderung. Für die nächsten Jahre wird prognostiziert, dass 50 % Kinder mit klassischen Behinderungen ausmachen, davon werden gut die Hälfte Kinder mit unspezifischen Entwicklungsauffälligkeiten sein.

Auch in der Arbeit mit Kindern mit psychisch kranken Eltern wird das Resilienzkonzept eingesetzt. Pretis und Dimova (2004) entwickelten ein Screeninginstrument zur Erfassung von Resilienzfaktoren bei Kleinkindern. Es geht dabei um die Stärkung von Kindern mit Eltern, die psychisch krank sind. Die Resilienzlandkarte dient als Ausgangslage zu Massnahmeempfehlungen für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten. Die folgend erläuterten Faktoren sind evidenzbasiert erarbeitet.

Resilienzfaktoren in Bezug auf das Kind zeigen sich in den Bereichen des gesundheitlichen Status, des Temperaments, der Kommunikation, der Entwicklungs- und Leistungsfähigkeit sowie des Selbstwertes, der Selbstwirksamkeit und der internen

Kontrollüberzeugung. Dazu kommen Fähigkeiten wie Planungsprozesse, Durchhaltevermögen, Optimismus, Hilfsbereitschaft und soziale Kompetenz wie auch das aktive Einfordern von Hilfeleistungen.

Familienzentrierte Resilienzfaktoren sind Bindung, Einbindung der Eltern in die Pflege der Kinder, positive Partnerschaftsbeziehungen, Strukturen und Regeln innerhalb der Familie, kleine Familiengrösse, Trennung vom kranken Hintergrund, Ausbildung und Berufstätigkeit sowie positive Selbstwahrnehmung der Mutter.

Umwelt- und systemabhängige Resilienzfaktoren sind positive Beziehungen zu mindestens einer anderen erwachsenen Person, ausserfamiliäre Unterstützung, Teilnahme an anderen Aktivitäten, eröffnen von Möglichkeiten, gute Schulleistungen, einbinden des Kindes in die «Community», Spiritualität und Religiosität.

Im Screeninginstrument werden auch Schutzfaktoren des Kindes erhoben. Die Schutzfaktoren können in drei Bereiche unterteilt werden: Ich-habe-Faktoren, Ich-kann-Faktoren und Ich-bin-Faktoren.

Ich-habe-Faktoren sind hauptsächlich extern und sozial sichtbar. Sie zeigen sich in Bindungen. Das Kind pflegt gute Kontakte zu anderen Menschen. Das Kind wird gelobt und mit seinen Sorgen ernst genommen. Fachpersonen prüfen in diesem Bereich, welche anderen Bindungspersonen es für das Kind gibt. Positive Rückmeldungen durch die Früherzieherin stärken das Kind. Vereinbarungen und Versprechungen der Früherzieherin werden zuverlässig eingehalten. Das Kind hat Menschen, die ihm Grenzen zeigen. Für die Früherziehung heisst das klare Regeln für die Fördersituation aufzustellen. Dies schafft Vorhersagbarkeit und Situationskontrolle für das Kind. Das Kind hat Menschen, die ihm zeigen, wie es die Sachen

richtig machen kann. Die Fachperson bietet hier altersgemässe Fördermaterialien an. Entwicklungsförderung ist immer ein Schutzfaktor. Das Kind hat Menschen, die es lassen, die Sachen auf seine Art zu machen. Die Fachperson fördert die Eigenaktivität des Kindes. Das Kind hat Menschen, die ihm helfen, wenn es krank, in Gefahr ist oder etwas lernen soll. Die Früherzieherin pflegt Kontakte zum sozialen Netz des Kindes.

Ich-kann-Faktoren sind die sozialen und zwischenmenschlichen Ressourcen des Kindes. Mit anderen sprechen, Lösungen für Probleme finden, sich bremsen (Impulskontrolle). Die Früherzieherin fördert jede Eigenaktivität des Kindes, sie unterstützt das Durchhaltevermögen und die Selbstwirksamkeit der Kinder.

Ich-bin-Faktoren sind eigene Stärken des Kindes. Dazu gehören der Selbstwert, Optimismus, Respekt, Verantwortung für das, was das Kind machen kann.

Bei der vorliegenden Thematik geht es um die Frage, was die psychische Erkrankung eines Elternteils mit Kindern macht und wie Kinder Resilienz aufbauen und zeigen.

Psychische Erkrankung schliessen Elterlichkeit und Erziehungsfähigkeit nicht aus. Die Eltern mit psychischer Verletztheit können erreicht werden, wenn der Fokus auf das Kind gelegt wird. Dies ist eine wichtige Grundlage für die Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung.

Bis im Jahr 2010 wird Depression auf dem ersten Platz auf der Morbiditätsliste stehen. Eine von fünf Personen wird im Lauf des Lebens eine psychische Störung erfahren. Jeder vierte von uns kennt eine Person, die an einer psychischen Störung leidet. Es dauert sieben Jahre, bis ein Mensch, der psychische Symptome zeigt, seine Krankheit erkennt

und sich eingesteht, fachliche Hilfe anzunehmen. Diese Fakten sprechen für die Auseinandersetzung mit der Thematik in der Früherziehung.

In der Schweiz sind verglichen mit Angaben aus Deutschland ca. 50 000 Kinder von psychischer Erkrankung ihrer Eltern betroffen.

Für das Kind ist eine psychische Erkrankung eines Elternteils immer eine Belastung. Auswirkungen von psychischen Erkrankungen der Eltern auf die Kinder werden oft bagatellisiert. Aus Sicht psychiatrischer Fachkreise soll den Eltern nicht zusätzliche Belastung mit einer potentiellen Problematisierung der Auswirkung auf die Kinder übertragen werden. So bleibt das Thema im Tabubereich und Kinder können schlecht unterstützt werden.

Die Unberechenbarkeit wechselnder Interaktionsverhalten irritiert Kinder. Sie wissen nicht, wie die Eltern auf ihre Ansprachen reagieren werden. Die Vulnerabilität für das Kind ist besonders hoch im Kontext von Schizophrenie mit Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung von kleinen Kindern. Je ausgeprägter die Symptome sind, umso stärker leidet das Kind.

Kinder fühlen sich im Umfeld von psychischer Erkrankung oftmals allein gelassen, sie erleben keine Unterstützung, wenig Verständnis für ihre kindlichen Bedürfnisse. Die Pflichten des erkrankten Elternteils werden bisweilen an das Kind in Form von Parentifizierungen delegiert. Wichtig ist es, Eltern zu vermitteln, dass die Kinder merken, was los ist und dass sie davon betroffen sind. Kinder dürfen nicht zum Therapeutikum für die kranken Eltern werden, sie dürfen nicht instrumentalisiert werden auch wenn sie für die Eltern einen stabilisierenden Faktor bilden.

Manche Kinder fühlen sich schuldig, weil die Kinder die Ereignisse in der Umge-

bung mit sich selbst und ihrem Verhalten in Zusammenhang bringen und weil vice versa, die Erwachsenen die Schuld für das eigene Sich-Nicht-Wohl-Fühlen immer wieder an die Kinder delegieren.

Kinder fühlen sich im Kontext von psychischer Erkrankung unsicher und desorientiert. Sie verstehen nicht, was los ist. Es wird ihnen nicht gesagt, dass ein Elternteil krank ist. Durch diese Irritation sind Kinder handlungsunfähig, sie wissen nicht, wie sie helfen können, vor allem wissen sie nicht, dass es nicht ihre Aufgabe ist, den Eltern zu helfen. Kinder fühlen sich auch minderwertig und sind sozial isoliert.

Kinder leben auch in Angst vor Situationen von Aggression und Gewalt.

Kinder haben auch Angst selber zu erkranken. Das reale Risiko einer psychischen Erkrankung des Kindes ist besonders hoch, wenn beide Elternteile an psychischen Erkrankungen leiden: 40–50%.

Unterstützung für Kinder seitens der Heilpädagogischen Früherziehung soll immer lösungsorientiert sein, es soll auf Hilfsmöglichkeiten verwiesen werden. Kinder psychisch kranker Eltern werden gestärkt durch Information zur Erkrankung der Eltern. Eine Aufklärung der Kinder soll kindgerecht erfolgen, behutsam sein, lösungsorientiert und differenzierend zwischen gesunden und kranken Anteilen bei den Eltern. Bei Kindern können zudem Resilienzprozesse aktiviert werden, die die Widerstandskraft stärken.

Auch Kleinkinder psychisch kranker Eltern leiden. Sie zeigen Entwicklungsverzögerungen in der Sprache und Bindung bei Depressionen, Verhaltensauffälligkeiten wie verstärktes Weinen, Schwierigkeiten bei der Selbstregulation bspw. beim Einschlafen oder sich selber beruhigen und unspezifische Symptome, wie emotionale Instabilität und Ängstlichkeit.

Im Vorschulalter zeigen Kinder zunehmend Aggressionsstörungen, bei Knaben eher durch aggressive Verhaltensweisen, bei Mädchen tendenziell auffällige Unauffälligkeit. Folgen ergeben sich durch Entwicklungsverzögerungen vor allem im kognitiven Bereich.

Kinder arrangieren sich vordergründig mit den schwierigen Situationen, indem sie sich als Held aufspielen, um Ersatzpartner für die Familie zu sein. Sie können sich auch die Rolle des Sündenbocks geben und aggressive Verhaltensweisen zeigen oder sie spielen das verlorene Kind, das pflegeleicht und unauffällig erscheint.

Kinder erleben massive Energielosigkeit von Seiten der Eltern direkt, niemand hat Zeit zum Spielen, sie sind häufig sich selbst überlassen und sie verstummen, was Sprachentwicklungsverzögerungen erklären kann.

In der Schweiz fehlt es an Kooperationen zwischen Psychiatrischen Diensten und der Früherziehung bei der Begleitung von Kindern und Familien mit psychischen Erkrankungen. Die Früherzieherin ist nie zuständig für die Therapie der Eltern. In Interaktionssituationen der Früherzieherin mit dem Kind können die Eltern ermutigt werden, sich zu beteiligen. Es liegt jedoch nicht in der Verantwortung der Früherzieherin, die Eltern aktiv zu beteiligen, wenn diese bspw. in einer depressiven Stimmung gefangen sind.

Zusammenfassend gilt, je früher eine psychische Erkrankung eines Elternteils behandelt wird, umso geringer fällt die Belastungen der Kinder aus.

Fazit und Ausblick

Die Thematik ressourcenarme Familien gewinnt in der Heilpädagogischen Früherziehung an Bedeutung. Für die Aus- und Weiterbildung muss die Thematik theoretisch und auf der Ebene von Interventionskonzepten vertieft werden. Dazu kommt eine ver-

tiefende Auseinandersetzung mit Kooperationsformen für die Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen, die mit ressourcenarmen Familien arbeiten.

Die Rückmeldungen auf die gemeinsamen Ausbildungstage fallen sehr positiv aus. Sowohl der Austausch in den Workshops als auch die Inputs in die beiden vertiefenden Aspekte Armut und psychische Erkrankung in Familien und die Auswirkungen auf die primäre Klientel in der Früherziehung, die Säuglinge, Kleinkinder, Vorschulkinder und Kinder der Basisstufe schaffen für die angehenden Heilpädagogischen Früherzieherinnen und -erzieher eine Bereicherung der Wissens- als auch Handlungskompetenzen.

Die Leitenden der Ausbildungsinstitute nehmen diese Rückmeldung und den Aufruf «Dranbleiben» gerne auf. Sie freuen sich über die aktive und engagierte Beteiligung der Studierenden und werden die rundum gelungenen gemeinsamen Ausbildungstage in der weiteren Zusammenarbeit mittragen und weiterentwickeln.

Literatur

- Deegener, G. & Köner, W. (2008). *Risikoerkennung bei Kindsmisshandlung und Vernachlässigung – Theorie, Praxis, Materialien*. Lengerich: Pabst.
- Hock, B. et al. (2000). *Gute Kindheit – Schlechte Kindheit? Armut und Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland*. Frankfurt a.M.: Institut für Sozialarb. u. Sozialpäd.
- Klein, G. (2002). *Frühförderung für Kinder mit psychosozialen Risiken*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Opp, G, Fingerle, M. & Freytag, A. (Hrsg.). (2007). *Was Kinder stärkt: Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. München: Reinhardt.
- Petermann, F.; Niebank, K. & Scheithauer, H. (Hrsg.). (2000). *Risiken in der frühkindlichen Entwicklung: Entwicklungspsychopathologie der ersten Lebensjahre*. Göttingen: Hogrefe.
- Pretis, M. & Brandau, H. (2008). *Professionelle Arbeit mit Eltern. Arbeitsbuch I: Grundlagen*. Innsbruck: Studienverlag.
- Pretis, M. (2005). *Frühförderung planen, durchführen, evaluieren*. München: Reinhardt.
- Pretis, M. & Dimova, A. (2004). *Frühförderung bei Kindern psychisch kranker Eltern*. München: Reinhardt.
- Schone, R. et al. (1997). *Kinder in Not – Vernachlässigung im frühen Kindesalter und Perspektiven sozialer Arbeit*. Münster: Votum.
- Weiss, H. (2000). *Frühförderung mit Kindern in Familien in Armutslagen*. München: Reinhardt.
- Weiss, H.; Neuhäuser, G. & Sohns, A. (2004). *Soziale Arbeit in der Frühförderung und Sozialpädiatrie*. München: Reinhardt.
- Zenz, W. M.; Bäcker, K. & Blum-Maurice, R. (2002). *Die vergessenen Kinder – Vernachlässigung, Armut und Unterversorgung in Deutschland*. Köln: PapyRossa
- Zeigenhain, U. & Fegert, J. M. (2008). *Kindeswohlgefährdung und Vernachlässigung*. München: Reinhardt.

Lic.phil. Susanne Kofmel
Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstr. 239
8050 Zürich
susanne.kofmel@hfh.ch

Dr. Romain Lanners
Universität Freiburg
Heilpädagogisches Institut
Petrus-Kanisius-Gasse 19–21
1700 Fribourg
romain.lanners@unifr.ch

Prof. Dr. Christine Meier Rey
Pädagogische Hochschule FHNW
Institut Spezielle Pädagogik und Psychologie
Elisabethenstr. 53
4002 Basel
christine.meierrey@fhnw.ch